

Der Ulrichsberg bei Deutschlandsberg und seine archäologische Hinterlassenschaft

Florian Mauthner

Der spornartige Höhenrücken des Ulrichsbergs bildet den südlichen Abschluss des Deutschlandsberger Beckens und ist vor allem durch seine dem hl. Ulrich geweihte Kirche weithin bekannt. Aber auch aus archäologisch-historischer Sicht, vor allem auch durch neueste Untersuchungen, stellt der Ulrichsberg eine bedeutende Siedlungsstelle dar. Im Zuge von Notgrabungen sowohl durch das Archeo Norico Burgmuseum Deutschlandsberg als auch durch die Universität Graz und das Bundesdenkmalamt konnten überraschende, aber wichtige, Einblicke in die Siedlungsgeschichte geworfen werden.

Die älteste Nutzung des Ulrichsberg kann derzeit in der frühen Urnenfelderzeit (1200–1100 v. Chr.) in Form einer Verteidigungsanlage und eines Grubenhauses nachgewiesen werden, welche im Zuge einer Baubegleitung des Archeo Norico Burgmuseum Deutschlandsberg freigelegt werden konnten. Die Verteidigungsanlage besteht aus einem etwa drei Meter breiten Graben, dem ein 0,8 m hoher Wall vorgelagert ist, welche sich auch mit der Heuneburg in Baden-Württemberg vergleichen lässt. Das Grubenhaus besitzt eine Ausdehnung von 3,5 x 4,5 m und ihm sind im Osten eine Herdstelle sowie im Norden zwei Entwässerungsgräben vorgelagert. Als wichtiges Fundstück kann hier ein Gefäßfragment eines Topfes (Abb. 1) gesehen werden, welches eine umlaufende Verzierung mit Griff sowie eine sogenannte Fingertupfenleiste als Zierelemente aufweist. Die befestigte Höhensiedlung am Ulrichsberg dürfte eine Nachfolgesiedlung der großen Siedlung aus dem 15. bis 13. Jh. v. Chr. aus Hörbing sein.

Abb. 1: Keramikgefäßreste aus dem Grubenhaus 1200 v. Chr.,
Foto BMDL

Die Ausdehnung der urgeschichtlichen Siedlung am Ulrichsberg ist bisher nicht bekannt, sie dürfte wohl aber bis zum Kogelbauer hinauf, wo sich der höchste Punkt befindet, verlaufen sein. Im Geländemodell des Höhenrückens kann vermutlich der weitere Verlauf der Wehranlage erkannt werden, auch wenn die bisherigen Grabungsergebnisse noch keine weiteren Aufschlüsse zulassen.

Zusammen mit den mittel- und spätbronzezeitlichen Siedlungen in Talrandlage

Abb. 2: Übersichtsplan der Grabungsergebnisse mit Geländemodell, Erstellung Florian Mauthner

(Hörbing Forstgarten oder dem Gleintal) ergibt sich eine durchaus dichte bronzezeitliche Besiedlung des Deutschlandsberger Raumes, welche wohl im Laßnitztal seine Fortsetzung findet. Selbiges kann auch für die Urnenfelderzeit angenommen werden, wo neben dem Ulrichsberg auch am Burgberg und dem Dirnberg weitere Funde bekannt sind.

Die Eisenzeit ist durch zwei weitere Nutzungsphasen des Wall-Graben-Systems gekennzeichnet, welche in die späte Hallstattzeit (Abb. 3), etwa dem 6. Jh. v. Chr. und auch die spätere Latènezeit (2. Jh. v. Chr.), nachgewiesen werden kann. Die Funde bestehen hauptsächlich aus Keramikfragmenten sowie einem latènezeitlichen Schwertscheidenfragment

Ein bemerkenswerter römischer Fund ist hoch in der Nordfassade der Kirche St. Ulrich in Form eines Grabsteins (Abb. 4) erhalten. Hierbei handelt es sich um den Portraitstein des Publius Albius Calandinus und seiner Gattin Silvia Ursula, welcher wohl zusammen mit einer Vielzahl an weiteren in der Kirche weiterverwendeten Römersteinen vom Tal heraufgebracht wurde.

Im Burgmuseum Deutschlandsberg findet sich ein zweiter Römerstein, welcher ebenfalls bei Grabungen geborgen werden konnte.

Abb. 3: Auswahl hallstattzeitlicher Keramik aus der Wallanlage, Foto: BMDL

Bei den Grabungen der Universität Graz in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt

Abb. 4: Römischer Grabstein in der Nordfassade der Ulrichskirche, Bild: ubierathupa.at Bilddatenbank

konnten herausragende Reste einer frühmittelalterlichen Wehranlage im Bereich der Ulrichskirche dokumentiert werden (Eine detaillierte Darstellung der Grabungsergebnisse findet sich bei: Manfred Lehner, Die frühe Burg auf dem Deutschlandsberger Ulrichsberg,

Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 20, 2004, 99-148.). Hierbei handelt es sich um eine der frühesten mittelalterlichen Wehranlagen der Steiermark, welche wohl auch mit einem historischen Ort in Verbindung gebracht werden kann.

Bei den Grabungen konnten die Überreste eines mehrräumigen Gebäudes (Abb. 5) freigelegt werden, welche zum Teil aus Mauerwerk und teilweise aus den Ausrissgräben bestehen. Bei Letzteren handelt es sich um Füllungen und Gräben, welche nach Entnahme des Steinmaterials entstehen und verfüllt werden. Der nördliche Bau kann wohl als sogenanntes „Festes Haus“, eine Art zentraler Wehrbau mit Wohncharakter in frühen Burgen, gedeutet werden. Südlich davon anschließend findet sich ein Hof mit einem Brunnenschacht, weshalb hier die Ansprache als Brunnenhof plausibel erscheint. Der östliche Teil, welcher heute unter der Ulrichskirche liegt, dürfte als Burgkapelle angesprochen werden.

Vor Allem aus archäologisch-historischer Sicht ist dieser Wehrbau von Interesse, da er sich wohl mit einer Urkunde des Jahres 970 in Verbindung bringen lässt. In dieser Urkunde schenkt Kaiser Otto I. dem Erzbisum Salzburg die „curtis ad Vdulenidvor lingua Sclavanisca sic vocatam, Theotisce vero Nidrinhof nominatam“, also eine „curtis (= frühmittelalterliche Wehranlage), welche in der slawischen Sprache Udulenidvor genannt wurde, Theotiscus nennt sie „Nidrinhof“. In Zusammenschau von archäologischem Fundmaterial und den schriftlichen Quellen kann diese Wehranlage dem 9. Jh. zugerechnet werden.

Im beginnenden 11. Jh. wurde dann eine Steinburg errichtet, welche bis zum 12. Jh. Bestand hatte und danach einen kurzen Siedlungsabbruch erlebt. In dieser Phase ist der archäologisch erforschte Brunnenschacht unbenutzbar, jedoch zeigt sich ab 1153 eine zweite Nutzungsphase der Burg, bevor diese im frühen 13. Jh. geschliffen wurde und die heutige Burg Landsberg ihren politischen und militärischen Rang übernahm. In welche(r) Nutzungsphase der westlich der Kirche liegende Wehrgraben zu setzen ist, kann nicht eindeutig bestimmt werden, jedoch zeigt dieser die Ausdehnung der Wehranlage.

Dieser Nidrinhof (Udulenidvor) war Stammsitz der Glinzer, einer Dienstmännenfamilie der Salzburger Erzbischöfe und dürfte der politische und verwaltungstechnische Vorläufer der Burg Deutschlandsberg sein, welcher im 12. Jh. seinen Einfluss verloren haben dürfte.

Am Beispiel des Ulrichsbergs zeigen sich zwei Phänomene der archäologischen Forschung sehr gut. Zum einen stellen Notgrabungen, auch wenn sie nur kleine Flächen betreffen, ein Fenster in die Vergangenheit dar, welche Einblick in die Siedlungsgeschichte bringen, aber natürlich auch weitere Fragen aufwerfen. Andererseits zeigt sich, dass auch jede noch so kleine bauliche Maßnahme wertvolle und wichtige Einblicke in unsere gemeinsame Vergangenheit zulässt.

Abb. 5: Schematischer Grabungsplan der frühmittelalterlichen Burg, Plan: Universität Graz, Institut für Archäologie, Manfred Lehner

Mag. Florian Mauthner
Archeo Norico Burmuseum Deutschlandsberg
Burgplatz 2
8530 Deutschlandsberg
florian.mauthner@gmx.net

